

IJTIMOYIY DEYKSISNING IFODALANISHIDA LEKSIK BIRLIKLARNING O'RNI

X.Yo'ldasheva

Qarshi DU o'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti
x-yuldasheva@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387394>

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy deyxsisning o'ziga xos xususiyatlari, bu borada olimlarning qarashlari hamda ijtimoiy deyxsisni yuzaga chiqaruvchi leksik birliklar, jumladan, shevaga xos so'zlar, kasb-hunarga oid birliklar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: deyxsis, deyktik birliklar, ijtimoiy deyxsis, nutq akti, ijtimoiy vaziyatlar, dialekt, kasb-hunarga oid so'zlar.

Abstract: The paper examines the specific features of social deixis, provides an overview of scholarly approaches to this phenomenon, and analyzes the lexical units that contribute to the realization of social deixis, including dialectal expressions and profession-related vocabulary.

Keywords: deixis, deictic units, social deixis, speech act, social situations, dialect, professional vocabulary.

Tilshunoslikda ijtimoiy deyxsis ilk bor Ch.Fillmor tomonidan farqlangan. U ayrim ijtimoiy vaziyatlarning nutqiy aktdagi ishorasiga nisbatan ijtimoiy deyxsis terminini qo'llagan. Shuningdek, Y.D.Apresyan, Y.V.Paducheva, P.Grifits, N.V.Boronnikov, F.F.Kibrik, S.Levinson ham o'z ishlarida ijtimoiy deyxsisga e'tibor qaratishgan. Jumladan, S.Levinson deyxsisning makon, zamon, shaxs, ijtimoiy va diskursiv deyxsis kabi turlarini farqlagan. A.Krus S.Levinsonning fikriga qo'shilgan holda deyxsisning uch kichik turi: makon, zamon, shaxs deyxsis mavjudligini, ijtimoiy va diskursiv deyxsis ikkinchi darajali kichik turi ekanligini ta'kidlagan [3].

Ayrim tilshunoslar ijtimoiy deyxsis – muloqot ishtirokchilarining munosabatlarini nutqda tartibga solishini, ularning ijtimoiy darajasi, ijtimoiy aloqa va aloqa tabiatini ko'rsatishini inobatga olib deyxsisning an'anaviy uchligini to'ldiruvchi tarkibiy qism ekanligini ta'kidlashadi. Ayrim olimlar esa nutq aktining ijtimoiy me'yorlarini deyxsisga bog'lash fikrini qo'llab-quvvatlamaydilar. Jumladan, A.A.Kibrikning fikricha, “ijtimoiy deyxsis” tushunchasi deyxsis bilan bevosita bog'lanmagan, balki xushmuomalalik ifodalovchi birliklar va kishilik olmoshlari bilan bog'liq xolos. Olim “ijtimoiy deyxsis” termini turli tillarda xushmuomalalik kategoriyasini ifodalaydi”, – deydi va rus tilidagi *sen* va *siz* olmoshlaridan birini tanlash holatini misol sifatida keltiradi. Ushbu tanlov so'zlovchi va tinglovchining ijtimoiy mavqeyi bilan belgilanadi [4;52].

Ch.Fillmor va S.Levinson ijtimoiy deyxsis nutq akti amalga oshiriladigan ijtimoiy vaziyatning oldindan belgilangan nutqdagi holatlari bilan bog'liqligini ko'rsatishadi. Bu holat kommunikantlarning ijtimoiy rollariga aloqador bo'lib,

soʻzlovchi va tinglovchi oʻrtasidagi ijtimoiy munosabatni aks ettirishi bilan shaxs deysisidan farqlanadi [3].

Umuman olganda, ijtimoiy deysis nutqiy faoliyatda ijtimoiy voqelikning turli birliklar orqali ishoraviylik asosida aks etishi Ijtimoiy deysisni ifodalovchi birliklar muloqot ishtirokchilari nutqida oʻziga xos tarzda namoyon boʻladi va bu oʻz navbatida ularning ijtimoiy rollari bilan bogʻliq tarzda amalga oshadi.

Ijtimoiy deysisning yuzaga kelishida leksik birliklar: dialektal soʻzlar, qon-qarindoshlikni ifodalovchi birliklar, kasb-hunar, soha bilan bogʻliq soʻzlar ajralib turadi. Muloqot ishtirokchilarining nutqida bunday soʻzlarning qoʻllanishi ularning qanday soha vakili, qaysi dialekt egasi ekanligi kabi ijtimoiy holatiga ishora qiladi [1; 104].

Maʼlumki, manbalarda dialektal leksika, kasb-hunar terminlari qoʻllanilish doirasi chegaralangan leksika sifatida keltiriladi. Dialektal leksika maʼlum bir hududda yashovchi kishilar nutqiga xos birlik boʻlib, badiiy matnda mahalliy koloritni aks ettirish, shuningdek, asar qahramonlari nutqini real berish maqsadida foydalaniladi [2;112]. Dialektizmlar nutq egasining qaysi dialekt egasi ekanligi ijtimoiy holatiga ishora qiladi.

Jonivor ogʻir moʻrab yuborib, yotib qoldi: dir-dir titraydi.

– *Voy, **inakni** oʻldirdingiz-ye, beshafqat! – deb yigʻlab yubordi xotini.*

Omon miq etmay rayonga tushib ketdi. (Sh.Xolmirzayev. “Omon ovchining oʻlimi”)

Koʻrib turibsiz, sodda yigit ekan. Menga yoqib qoldi. Hozir ham shu fikrdaman: unaqangi sodda, pokiza yigitlar kam uchraydi. Biz ham endi oʻzimizcha yashab, uni-buni koʻrdik, har xil odam bilan tanishdik-da!

– ***Yanga** nima ish qiladilar? — dedim.*

Ishoning-ishonmang, ogʻzimga tikilib qoldi. Keyin qoʻrqibgina, moʻltirabgina:

– *Qanaqa yanga, aka? – dedi.*

– *Yanga-da! – dedim. – Birga kelgan yoʻldoshingiz!* (Sh. Xolmirzayev. “Qumrilar”)

Yuqorida keltirilgan matn Sh.Xolmirzayev asarlaridan olingan boʻlib, soʻzlovchi nutqida *inak*, *yanga* leksemalari deysitik birlik sifatida nutq egasining surxondaryolik ekanligiga ishora qiladi. Adib asardagi voqealarni aynan Surxondaryo bilan bogʻliq holda tasvirlagan va oʻsha joy shevasidan unumli foydalangan.

*Homid: – Juda yaxshi ekan. Boʻlmasa tomigʻa **shoti** yetarmikin? Jannat opa: – Qix, juda baland.*

Mutal: – Baland boʻlsa, zarari yoʻq, osoni uyning tegidan teshamiz, qoʻyamiz! (A.Qodiriy. “Oʻtkan kunlar”)

Keltirilgan matnda *shoti* soʻzining ishorasi asosida nutq egasining fargʻonalik ekanligi toʻgʻrisidagi ijtimoiy deyxsisga yoʻl ochiladi.

Ayrim hollarda soʻzlovchi oʻz nutqiga xos boʻlmagan shevaga oid soʻzni qoʻllaydi. Bunda tinglovchini oʻziga ijtimoiy yaqin olish, tengligi yoki tengsizligini koʻrsatish kommunikativ maqsadi yotadi. Bunday oʻrinlarda deyktik birlik ishorasi asosida anglashiluvchi ijtimoiy axborot murakkablashadi. Masalan: *Qizning qishloqcha gapirishini, uyalib-qimtinib zoʻrgʻa turganini koʻrib uning tilida gapirdim: “Menam oʻzi asli shu joqlardanman. Asta-asta senam moslashasan, qizim”. Qiz mening shevamni eshitib begona yurtda yaqinini topganday dadillandi. (“Saodat”)*

Ushbu mikromatnda adresant nutqidagi (*joqlardanman/yoqlardanman*) fonetik jihatdan shevaga xoslik tinglovchi uchun soʻzlovchining ijtimoiy kelib chiqishi toʻgʻrisidagi axborotga ishorani anglatasa, soʻzlovchining tinglovchiga boʻlgan ijtimoiy munosabati: yaqin olishi, oʻziga teng ekanligini (ijtimoiy tenglik) koʻrsatishga boʻlgan harakati ham ayni ijtimoiy deyxsis mundarijasini tashkil etadi. Albatta, bunday oʻrinlarda kontekstning ahamiyati katta.

Oʻzbek tilida kasb-hunar, sohani ifodalovchi leksik birliklar ham nutq egasining qaysi kasb hunar yoki soha vakili ekanligiga ishora qiladi. Masalan, Gʻ.Gʻulomning “Shum bola” asaridan olingan quyidagi parchada savdogar nutqi keltirilgan boʻlib, unda gazlama turlari bilan bir qatorda sotuvchilarga xos soʻz va iboralarning qoʻllanishi qahramonning gazlama sotuvchisi ekanligiga ishora qilib ijtimoiy deyxsisni yuzaga chiqargan: *Husnibiy bir xurjunning ikki koʻzi toʻla laxtak, qoʻlida gazchoʻp: Poplin deysizmi, xushvoq deysizmi, chidaganga chiqargan deysizmi, burga chit deysizmi, rohatbadan deysizmi, madipolom deysizmi, surp, tik, shayton teri deysizmi, kep qoling, xaridor! – deb bozorni boshiga koʻtarib, baqirib yurar edi. (Gʻ.Gʻulom. “Shum bola”)*

Ushbu mikromatndagi *laxtak, poplin, xushvoq, burga chit, surp, tik, shayton teri* kabi gazlamachilikka oid; *gazchoʻp, kep qoling, xaridor, bozor* kabi savdoga oid soʻzlar qahramon ijtimoiy holatiga ishora qilib, deyktik tabiatini namoyon qilgan.

Badiiy matnda baʼzan qahramon nutqidagi kasb-hunarga, sohaga oid soʻzlar soʻzlovchining tinglovchiga yaqinligini, shu soha yoki kasb haqidagi tasavvuri va hurmatini ifodalash kommunikativ maqsadida qoʻllanadi va soʻzlovchi-tinglovchi oʻrtasidagi ijtimoiy munosabatlarga ishora qilib deyxsisni yuzaga chiqaradi. Masalan:

– *Men meditsinani judayam yaxshi koʻraman. Siz hamshiralikka oʻqib juda toʻgʻri ish qilibsiz.....*

– *Men ham mashinaga qiziqaman. Bu yil “Za rulyom”ga yozdirmoqchi boʻlib yuribman. Televizorda avtogonka koʻrsatishsa ovqatimni yemay tomosha qilaman.*

Ko'chadan g'uvillab o'tayotgan mashinalarga qarab qo'rqaman: ishqilib tormoz nakladkasi yeyilmagan bo'lsin-da, g'ildiraklarining razvali tuzukmikan, deb qo'yaman.

– Zo'rsiz-ku, Surayyoxon! Razvalniyam bilar ekansiz-a. Rahmat sizga!
(S.Siyoyev. “Bozor ko'rmagan yigit”)

Keltirilgan matnda meditsina xodimi nutqidagi *avtogonka, tormoz nakladka, razval* kabi mashinasozlikka xos so'zlar so'zlovchining tinglovchi kasbiga qiziqishini ifodalash maqsadida qo'llangan bo'lsa-da, matn ortida tinglovchining shaxsiga bo'lgan hurmat-e'tibor munosabati ishora orqali anglashiladi va ijtimoiy deyxsisning yuzaga chiqishiga sharoit yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Давлатова Р. Ўзбек тилининг дейктик бирликлари: Филол. фан. док. (DSc) ...дисс. – Тошкент, 2020. – Б. 104.
2. Сайфуллаева, Менглиев ва бошқалар: Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент, 2010. – Б. 112.
3. Телески А. Социальный дейксис личных местоимений в македонском языке // Stephanos #2 (28) 03.2018 <http://stephanos.ru>.
4. Талески А. Модели дейктического и коммуникативного поведения говорящего в виртуальной реальности (на материале русского языка): дисс. канд. филол. наук. – Пермь, 2021. – С. 52.